

INDAGINE SULLE CONOSCENZE ALIMENTARI DELLE POPOLAZIONI UNIVERSITARIE

A cura di Barbara Loera*, Nadia Tecco*, Egidio Dansero*, Gianluca Bo*, Maria Vittoria Conti^, Hellas Cena^

*Università degli Studi di Torino

^Università degli Studi di Pavia

OBIETTIVI, METODOLOGIA E PROCEDURA

Indagine sulle conoscenze alimentari

OBIETTIVI

La ricerca nasce dalla volontà di **delineare un quadro sistematico delle competenze alimentari delle popolazioni universitarie** degli atenei aderenti a GdL cibo della RUS, che serva come strumento per aprire una discussione informata sulle necessità e sulle possibili azioni positive da formulare e intraprendere al fine di migliorare la sostenibilità delle scelte alimentari di chi studia e lavora in università, anzitutto in termini di consapevolezza e conoscenza.

Questo obiettivo primario si articola in tre sotto obiettivi che riguardano

- 1) **le conoscenze e le abitudini alimentari dei/delle partecipanti**, ovvero i livelli di conoscenza in merito alle proprietà nutrizionali degli alimenti, il grado di adesione alle raccomandazioni degli esperti, la consapevolezza circa il legame cibo-salute e le scelte praticate nel quotidiano;
- 2) **l'identificazione di eventuali fattori personologici e situazionali correlati ad una minor consapevolezza e conoscenza**, da impiegare per formulare interventi di sostegno dedicati;
- 3) **la percezione di sostenibilità dell'attuale filiera alimentare**, ossia la percezione dell'impatto della filiera su salute pubblica, società, economia e ambiente, e la valutazione di efficacia di alcuni comportamenti virtuosi che andrebbero promossi per incrementare la sostenibilità delle scelte alimentari, dentro e fuori i contesti universitari.

A questi tre sotto obiettivi, se ne può aggiungere un quarto trasversale, che riguarda una mappatura gruppo-specifica delle tre popolazioni che **abitano** gli atenei: personale docente e di ricerca (P.DR), personale tecnico amministrativo e bibliotecario (P.TAB) e gli/le studenti (STUD) di tutti i livelli del percorso formativo.

METODOLOGIA E PROCEDURA DI RICERCA

Al fine di perseguire gli obiettivi e massimizzare la comparabilità dei dati e dei risultati, si è deciso di formulare un **protocollo di ricerca di tipo quantitativo** che prevede una raccolta dati mediante **somministrazione online di uno strumento standardizzato**. Gli atenei aderenti hanno siglato un data management plan che è stato incluso nel protocollo di ricerca sottoposto al Comitato di Bioetica d'Ateneo (CBA) dell'Università di Torino (Prot. n. 0676011 del 23/12/2021).

In ciascun ateneo è stata svolta una campagna di **informazione istituzionale** che ha anticipato la raccolta dati, così che i destinatari della rilevazione fossero rassicurati circa la fonte e le finalità dell'iniziativa.

La raccolta dati è stata gestita invitando alla compilazione gli/le studenti e il personale attraverso le email istituzionali. Nella richiesta di partecipazione era presente un link che indirizzava il/la partecipante alla piattaforma istituzionale che gestisce la somministrazione delle survey.

Soltanto il personale di ateneo incaricato della gestione tecnica della survey ha avuto accesso agli indirizzi email, e soltanto il gruppo di ricerca responsabile ha avuto accesso ai record delle risposte, che risultano anonimi e in nessun modo riconducibili agli indirizzi di contatto dei partecipanti.

Ogni ateneo ha gestito la somministrazione della survey ai propri destinatari e dove non è stato possibile per assenza della piattaforma, previo accordo, si è ricorso alla strumentazione dell'ateneo di Torino.

I/le partecipanti hanno aderito alla ricerca senza ricevere alcun compenso e hanno prestato il proprio consenso all'utilizzo dei dati dopo aver letto l'informativa collegata alla ricerca.

I dati sono stati analizzati mediante il software statistico IBM Spss (versione 29) da un gruppo di lavoro dell'Università di Torino. Ciascun ateneo aderente ha stipulato con UNITO un accordo per la designazione della titolarità della responsabilità del trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679.

ATENEI ADERENTI E REFERENTI LOCALI DELL'INDAGINE

Dei 75 atenei facenti parte del GdL Cibo, 18 hanno preso parte all'indagine, e sono:

Ateneo	Referente scientifico locale
Università di Torino	Barbara Loera
Università di Pavia	Maria Vittoria Conti
Scuola Sant'Anna Pisa	Eloisa Cristiani
Politecnico di Torino	Debora Fino
Università del Salento	Angelo Salento
Università del Piemonte Orientale	Flavia Prodam
Università Milano Bicocca	Paola Palestini
Università di Udine	Stefania Troiano
Università IUAV di Venezia	Matelda Reho
Università di Roma Tor Vergata	Laura di Renzo
Università di Napoli Parthenope	Azzurra Annunziata
Università di Cassino e del Lazio Meridionale	Marcello De Rosa
Università della Tuscia	Clara Cicatiello
LIUC Cattaneo	Martina Farioli
Università di Cagliari	Sofia Cosentino
LUISS	Brunella Bonito
Università di Catania	Antonella Agodi
Università di Urbino	Elena Vigano'

STRUMENTO DI RACCOLTA DATI

Lo strumento di raccolta dati è un questionario standardizzato organizzato in tre sezioni: dati socio-anagrafici, conoscenze alimentari e sostenibilità delle scelte alimentari.

La sezione più consistente è quella sulle conoscenze alimentari, che è basata su uno strumento di assessment già validato (Rosi et al. 2020) che indaga diverse aree tematiche di interesse per la ricerca. Gli autori dello strumento hanno acconsentito al suo utilizzo per motivi di ricerca.

In dettaglio, ogni partecipante, dopo aver dichiarato il suo ruolo all'interno dell'università, ha compilato le seguenti sezioni:

1. Dati socio-anagrafici e antropometrici

SSD di appartenenza o del CdL
Ciclo di studi (solo STUD)
Genere e classe di età
Regione di residenza
Stato civile
Composizione del nucleo familiare
Genitorialità
Peso e statura
Abitudine al fumo
Pratica sportiva
Dieta
Peso e altezza
Confessione religiosa (facoltativa)

2. Conoscenze alimentari

Batterie di domande a risposta chiusa (una sola risposta corretta) inerenti:

- 2.1 Le raccomandazioni della scienza (6 item)
- 2.1 Il contenuto degli alimenti (11 item)
- 2.3 Aspetti salutistici di alimenti e diete (6 item)
- 2.4 Alimentazione e salute (5 item)
- 2.5 Scelte alimentari nel quotidiano (6 item)

Rosi A., Martini D., Grosso G., Bonaccio M., Scazzina F., Angelino D., *Validation of a nutrition knowledge questionnaire in Italian students attending the University of Parma. Public Health Nutr.* 2020 Jun 23(9): 1527-1531.
doi: 10.1017/S1368980019004555.

3. Sostenibilità delle scelte alimentari

3.1 Batteria di domande inerente le conseguenze ambientali (10 item), socio-economiche (9 item) e di salute pubblica (7 item) delle scelte alimentari, a cui rispondere indicando i due item più rilevanti

3.2 Batteria di domande sull'efficacia di comportamenti virtuosi (16 item) a cui rispondere attraverso una scala likert type a 5 passi (da «per niente incisivo» a «del tutto incisivo»)

3.3 Percezione di un «alimento sostenibile» mediante differenziale semantico (8 item con scala di risposta a 7 passi)

PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE

Indagine sulle conoscenze alimentari

STATISTICHE DEL FIELD

Indagine sulle conoscenze alimentari

TASSO DI COPERTURA DELL'INDAGINE

La ricerca era potenzialmente rivolta a tutta la popolazione dei 18 atenei che hanno preso parte al progetto.

I 18 atenei che hanno aderito al progetto rappresentano il 55% delle istituzioni che potenzialmente potevano essere coinvolte.

In termini di popolazione universitaria coinvolta, considerando l'assenza di alcuni grandi atenei, la percentuale si dimezza. I nominativi contattati sono circa 400.000 a fronte di una popolazione nazionale di circa un milione e seicentomila, con una copertura del 25%.

% DI ATENEI COINVOLTA

■ Non ha partecipato
■ Ha partecipato

% DI POPOLAZIONE UNIVERSITARIA COINVOLTA

■ Non coinvolta
■ Coinvolta

IL FIELD

La raccolta è stata realizzata con tecnica CAWI (computer assisted web interview), utilizzando la piattaforma Uniquist.

Ogni ateneo ha distribuito l'invito alla compilazione alla mailing list della propria popolazione universitaria.

Nel complesso, il field è durato da novembre 2022 a dicembre 2023.

In totale su circa 400.000 contatti potenziali hanno iniziato il questionario circa 27.000 persone (6,8% di contatti effettivi). Di queste, circa il 59% ha risposto in modo esaustivo, per un totale di 15,803 risposte complete.

Il tasso di risposta cambia sensibilmente tra i diversi atenei e varia da un minimo dello 0,3% dell'Università di Catania ad un massimo del 15% della Scuola Sant'Anna di Pisa, anche se in termini di partecipanti, gli atenei maggiormente contributivi sono Bicocca e Torino.

PERCENTUALE DI RISPOSTE COMPLETE E RESPONSE RATE PER ATENEO

	Contatti	Risposte "complete"	% risposte "complete"	Popolazione	% risposte "complete"
Università degli Studi di Pavia	2.000	1.376	68,8%	26.653	5,2%
Università degli Studi di Urbino	576	391	67,9%	15.184	2,6%
Scuola Sant'Anna Pisa	294	182	61,9%	1.213	15,0%
Politecnico di Torino	1.446	894	61,8%	35.616	2,5%
Università del Salento	552	339	61,4%	19.763	1,7%
Università del Piemonte Orientale	1.193	727	60,9%	14.683	5,0%
Università Bicocca	6.780	4.103	60,5%	37.167	11,0%
Università di Udine	1.165	697	59,8%	16.808	4,1%
Università degli Studi di Torino	8.689	5.057	58,2%	82.985	6,1%
Università IUAV di Venezia	452	255	56,4%	4.622	5,5%
Università TorVergata	325	180	55,4%	30.576	0,6%
Università Partenope di Napoli	507	276	54,4%	12.212	2,3%
Università di Cassino e del Lazio Meridionale	605	313	51,7%	7.436	4,2%
Università degli Studi della Toscana	203	105	51,7%	8.698	1,2%
LUIC Cattaneo	319	155	48,6%	3.090	5,0%
Università di Cagliari	353	159	45,0%	27.030	0,6%
LUISS	1.042	454	43,6%	11.497	3,9%
Università degli Studi di Catania	350	140	40,0%	41.171	0,3%
TOTALE	26.851	15.803	58,9%	396.404	4,0%

IL FIELD

Le quindicimila interviste raccolte provengono per lo più dalla popolazione studentesca (72%), includendo in questa categoria (STUD) anche chi frequenta il dottorato di ricerca o svolge attività di ricerca tramite una borsa post-lauream.

Il 15% è composto dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario (P.TAB), mentre la parte restante (13%) è costituita dal corpo docente e dal personale di ricerca, strutturato e non, includendo in questa categoria (P.DR) anche chi svolge attività tramite assegno di ricerca.

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER RUOLO UNIVERSITARIO

La composizione finale del campione per ruolo non è dovuta a una diversa copertura delle varie popolazioni (tutti i soggetti possiedono una email istituzionale), ma riflette piuttosto una diversa propensione alla partecipazione. Il tasso di risposta, infatti, varia significativamente: si registra un massimo del 20% tra il personale docente e di ricerca, un valore intermedio dell'11% tra il personale TAB e solo il 3% tra la comunità studentesca.

COPERTURA CAMPIONE PER RUOLO

	Comunità studentesca STUD	Personale docente e di ricerca P.DR	Personale tecnico/amministrativo e bibliotecario P.TAB
Totale popolazione	1.473.678	47.622	87.728
Popolazione enti coinvolti	364.248	10.942	21.214
Tasso di copertura	24,7%	23,0%	24,2%
Contatti	16.598	2.578	2.746
Contact rate	4,6%	23,6%	12,9%
Risposte valide	11.265	2.145	2.309
Response rate	3,1%	19,6%	10,9%

CHI SONO LE PERSONE INTERVISTATE

- Caratteristiche dei/delle rispondenti
- Classificazioni

CIRCA UNA PERSONA INTERVISTATA SU SEI HA UN *BACKGROUND* SANITARIO

INDIRIZZO CDL PER RUOLO

LAVORO IN AMBITO SANITARIO

Ad esclusione del personale TAB, per il quale l'area disciplinare non è applicabile o significativa, oltre metà delle persone coinvolte, sia tra il personale docente e di ricerca sia tra la comunità studentesca, proviene da un ambito sanitario o scientifico.

Il 6% del campione dichiara di lavorare nel settore sanitario. Tra questi, alcuni non sono direttamente coinvolti in corsi di laurea nell'ambito sanitario, ma hanno comunque esperienza in questo settore. Di conseguenza, la percentuale complessiva di persone con una certa familiarità con argomenti legati alla salute aumenta leggermente. In totale, quindi, circa il 15% del campione ha un qualche tipo di background in ambito sanitario.

LA MAGGIORANZA DEL CAMPIONE È DI GENERE FEMMINILE

GENERE PER RUOLO UNIVERSITARIO

I partecipanti sono in larga maggioranza di genere femminile.

Solo nel personale docente e di ricerca la distribuzione appare meno sbilanciata (il 44% dei rispondenti è di genere maschile).

In tutti i gruppi la quasi totalità degli intervistati ha scelto di identificarsi con le categorie strettamente anagrafiche, mentre una piccola percentuale ha preferito utilizzare l'opzione 'altro o non binario'.

GENERE PER AREA DISCIPLINARE

Il genere femminile è prevalente in tutte le macro-aree disciplinari di appartenenza del campione (umanistico-sociale, sanitario e STEM), anche se tra i rispondenti delle discipline STEM la percentuale di maschi raggiunge almeno il 40%.

L'ETÀ È ASSOCIATA CON IL RUOLO UNIVERSITARIO

ETÀ DEL CAMPIONE

ETÀ PER RUOLO

Il campione esaminato riflette la composizione della popolazione universitaria, con una prevalenza giovanile, in particolare concentrata nella fascia d'età tra i 21 e i 23 anni.

L'età media del campione di popolazione studentesca (STUD) è di 24,6 anni, mentre quella del personale tecnico amministrativo e bibliotecario (P.TAB) è di 48,5 anni e quella del personale docente e di ricerca (P.DR) è di 48,6 anni.

Come prevedibile, l'età è strettamente legata al ruolo ricoperto all'interno dell'università, il che può portare a una parziale sovrapposizione tra le fasce d'età e i ruoli. Per questo motivo, le fasce d'età sono state suddivise in modo più dettagliato per i gruppi più giovani, come gli/le studenti, al fine di meglio distinguere una popolazione relativamente omogenea. Al contrario, per le fasce d'età più avanzate, dove vi è una maggiore variabilità, sono stati utilizzati intervalli più ampi.

IL DATO SULLA RESIDENZA DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA DIPENDE DAL LIVELLO DI ADESIONE DEGLI ATENEI

Circa il 70% dei rispondenti risiede nell'Italia nord-occidentale, con una marcata sovra-rappresentazione del Piemonte, data la significativa partecipazione dell'Università degli Studi di Torino.

Sottorappresentate soprattutto Toscana, Umbria, Calabria ed Emilia-Romagna.

RESIDENZA E DOMICILIO DI CHI HA PARTECIPATO ALL'INDAGINE

STUDENTE/STUDENTESSA FUORI SEDE

DOMICILIO NELLA STESSA REGIONE DI RESIDENZA

MACROREGIONE DI RESIDENZA PER RUOLO

Oltre il 40% della comunità studentesca si dichiara "fuori sede". Ne consegue, come prevedibile, che è proprio in questo gruppo che si registra la percentuale più alta di interviste tra i/le residenti in una regione diversa rispetto a quella del domicilio attuale (17%). Tra il personale docente e di ricerca, questa percentuale scende al 7%, mentre è quasi nulla nel personale TAB.

A causa della maggiore mobilità della comunità studentesca, la composizione del campione per macroregione di residenza risulta essere più eterogenea rispetto agli altri gruppi. In particolare, si nota che la quota di intervistati provenienti dal Sud è quasi doppia rispetto a quella degli altri due gruppi. Nel complesso, tuttavia, questa differenza rimane contenuta¹.

Sarà quindi opportuno considerare l'influenza della provenienza geografica sugli atteggiamenti rilevati, al fine di valutare la generalizzabilità dei risultati non solo da un punto di vista statistico, ma anche sostanziale.

1) L'indice di omogeneità di Gini (d) risulta molto simile tra i tre gruppi considerati. Il valore più basso si osserva nel campione di/delle studenti, con un indice di 0,64, mentre il valore più alto si registra nel gruppo del personale TAB, con un indice pari a 0,68.

AREA DISCIPLINARE E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEI SOGGETTI NON SONO DEL TUTTO INDIPENDENTI

CAVEAT

- Le caratteristiche demografiche del campione, come il genere e l'età (ad eccezione della macroregione di residenza), risultano fortemente associate all'area disciplinare di appartenenza all'interno dell'università.
- Nell'interpretazione dei risultati, sarà importante tenere conto di queste relazioni, poiché le differenze demografiche tra le varie aree disciplinari potrebbero influenzare non solo i livelli di conoscenza, ma anche le abitudini alimentari dei partecipanti. Ad esempio, chi lavora nel settore sanitario ha un'età media significativamente più alta (34,2 anni) rispetto a chi lavora nelle aree scientifico-tecnologiche (27,7 anni) e umanistico-sociali (26,2 anni).

GENERE PER AREA DISCIPLINARE

MACROREGIONE DI RESIDENZA PER AREA DISCIPLINARE

ETÀ PER AREA DISCIPLINARE

LA CONDIZIONE FAMILIARE CAMBIA IN FUNZIONE DEL RUOLO...

CON CHI VIVE ATTUALMENTE?

La situazione familiare varia in base all'età e quindi al ruolo occupato all'interno dell'università.

In linea con la quota che studia in sede, più della metà degli/delle studenti vive ancora con la famiglia di origine, mentre poco meno di un terzo risiede da solo o in coabitazione con altri/altre inquilini. Solo una piccola parte convive con la propria famiglia.

Al contrario, tre quarti del personale TAB vive con il proprio nuovo nucleo familiare. La metà di questo sotto campione svolge la funzione genitoriale, e circa uno/una su quattro ha almeno un figlio/una figlia di età inferiore ai 15 anni.

...E IN PARTE DEL TERRITORIO

CON CHI VIVE ATTUALMENTE?

L'associazione tra macrozona geografica e tipologia familiare è in realtà influenzata dalla distribuzione geografica dell'indagine.

Come già accennato, la maggior parte degli atenei coinvolti nell'indagine si trova nel Nord-Ovest. Di conseguenza, in questi territori, si rileva una maggiore percentuale di persone che vivono con la propria famiglia di origine, poiché non hanno dovuto spostarsi per frequentare l'università, perché, almeno in parte, sono stanziali *per costrutto*.

Al contrario, dal Sud proviene una significativa quota della comunità studentesca fuori sede, che per frequentare gli atenei del nord si deve spostare e per questo tende a vivere principalmente solo/a o a condividere l'abitazione.

SOLO METÀ DEL CAMPIONE ADERISCE AD UNA CONFESSIONE RELIGIOSA

QUAL È LA SUA CONFESSIONE RELIGIOSA?

Quasi la metà di chi è stato/a intervistato/a si dichiara di confessione cristiana.

L'altra metà, composta da persone che si dichiarano agnostiche e atee, si definisce di fatto non credente o preferisce mantenere il riserbo sulla propria posizione religiosa.

Le altre confessioni religiose rappresentano complessivamente poco più dell'1%.

Questa distribuzione è rilevante per la ricerca, considerando l'impatto che alcune confessioni religiose possono avere sulle scelte alimentari dei/delle credenti.

NELL'ADESIONE AD UNA CONFESIONE RELIGIOSA È IN ATTO UNA DINAMICA CHE PUÒ AVERE EFFETTI SULLE SCELTE ALIMENTARI

QUAL È LA SUA CONFESIONE RELIGIOSA?

Più che analizzare il dato in funzione del sottocampione, di fatto poco significativo rispetto all'adesione a pratiche religiose, è più interessante confrontare la quota di credenti e non credenti nelle diverse fasce d'età.

Si evidenzia una netta differenziazione nella popolazione over e under 40, con una maggiore adesione religiosa tra la popolazione over 40 e una tendenza verso l'agnosticismo o l'ateismo nelle fasce giovanili.

Questa divisione rimanda ad una transizione generazionale, che porta i/le più giovani a cercare altre forme di spiritualità o, più spesso, ad allontanarsi del tutto dalle pratiche religiose istituzionalizzate.

L'analisi di queste dinamiche può essere rilevante anche per comprendere decisioni sociali e culturali, incluse le scelte di consumo e gli orientamenti etici che si riflettono poi sulle diete adottate.

LA RELIGIOSITÀ È PIÙ FORTE AL SUD, TRA CHI OPERA IN AREA «SANITARIA» E TRA LE DONNE

QUAL È LA SUA CONFESSIONE RELIGIOSA?

La percentuale di/delle credenti diminuisce nel Nord Italia e tra gli/le appartenenti alle aree disciplinari umanistico-sociali.

Nell'associazione con l'area disciplinare, l'età gioca un ruolo significativo. Come già menzionato, i/le rispondenti del settore sanitario sono mediamente più anziani/e, e, come osservato in precedenza, la popolazione over 40 tende ad aderire a un credo religioso con maggiore probabilità rispetto alle fasce d'età più giovani.

SOLTANTO UNA PERSONA INTERVISTATA SU SEI *NON* SEGUE UNA DIETA ONNIVORA

DIETA SEGUITA

DIETA SEGUITA PER FASCIA D'ETÀ

L'83% del campione non segue diete restrittive.

L'adozione di un regime alimentare onnivoro riguarda sempre una maggioranza consistente, si può osservare però una flessione che raggiunge il suo massimo nella fascia 24-26 anni.

LA SUA ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA DEPENDE DA RAGIONI DI SALUTE DIAGNOSTICATE DA UN MEDICO

Come da attesa, la presenza di una diagnosi medica (anche soltanto di intolleranza) nelle scelte alimentari cresce all'aumentare dell'età, ma anche nella fascia giovanile si osserva una percentuale consistente.

LA PERCENTUALE DI COLORO CHE SEGUONO DIETE RESTRITTIVE È DOPPIA TRA LE DONNE RISPETTO A QUELLA DEGLI UOMINI

DIETA SEGUITA

Si registra un lieve aumento nella frequenza di adozione di diete restrittive nel Nord-Est e tra coloro che appartengono ad aree disciplinari umanistiche e sociali (mediamente più giovani).

Ma è soprattutto in termini di genere che la differenza diviene rilevante.

OLTRE IL 40% SI IMPEGNA IN UN'ATTIVITÀ FISICA INTENSA O MODERATA

FREQUENZA E DURATA PRATICA SPORTIVA

	Tutti i giorni	4-5 volte a settimana	2-3 volte a settimana	1 volta a settimana	Qualche volta al mese	Mai, quasi mai
Circa mezz'ora	1,5%	1,4%	4,1%	2,0%	4,9%	14,6%
Circa 1 ora	1,8%	5,3%	18,7%	8,9%	7,6%	4,0%
Circa 2 ore	1,1%	4,3%	9,8%	3,6%	2,3%	0,8%
Circa 3 ore	0,3%	0,5%	0,7%	0,5%	0,4%	0,1%
Da 4 a 6 ore	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%
Da 6 a 8 ore	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
Oltre 8 ore	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

INTENSITÀ PRATICA SPORTIVA

Combinando la frequenza e la durata dell'attività fisica, è possibile determinare l'intensità con cui chi è stato/a intervistato/a svolge attività motoria o sportiva.

I dati mostrano che almeno il 40% del campione intervistato si impegna in un'attività fisica significativa (intensa o moderata).

Sorprendentemente, all'interno del corpo docente, nonostante l'età media sia la più alta tra i gruppi esaminati, la percentuale di soggetti che non pratica mai attività fisica o che lo fa solo occasionalmente è la più bassa, attestandosi al 34%. Questo dato suggerisce che, nonostante l'avanzare dell'età, il personale docente e di ricerca tende a mantenere uno stile di vita fisicamente attivo.

AL CENTRO, TRA I MASCHI E NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE LA PRATICA SPORTIVA È MAGGIORE

INTENSITÀ PRATICA SPORTIVA

Tra coloro che sono riconducibili a corsi di laurea in ambito scientifico-tecnologico, la pratica sportiva risulta più intensa. Allo stesso modo, è più diffusa tra le persone che afferiscono all'area sanitaria piuttosto che a quella umanistico-sociale.

Coloro che risiedono nelle regioni del Centro praticano più sport rispetto a quelli/e del Nord, mentre al Sud la pratica sportiva è meno frequente.

Consistente la differenza tra i generi, con una maggiore attività dei partecipanti maschi.

POCO MENO DI UNA PERSONA INTERVISTATA SU CINQUE FUMA

LEI FUMA?

Nel campione studentesco il 18% dichiara di fumare, mentre la percentuale scende al 14% tra il personale TAB e al 12% tra il personale docente e di ricerca.

Nelle giovani generazioni, l'uso di dispositivi di fumo elettronico (sia e-cig che vaporizzatori) è più che doppio rispetto a quello registrato tra il personale (sia docente e di ricerca che TAB).

Tuttavia, questo aumento dell'utilizzo delle nuove forme di fumo tra il corpo studentesco ha solo parzialmente sostituito il consumo di sigarette tradizionali. Infatti, anche nella popolazione studentesca intervistata, tre su quattro fumano e continuano a preferire il fumo tradizionale rispetto alle alternative elettroniche.

TIPOLOGIA DI FUMATORI: VALORI %

	Sigarette	E-Cig	Vaporizzatore	Sigari	Pipa
STUD	75,8%	35,7%	4,7%	1,3%	0,8%
P.DR	83,3%	15,0%	1,7%	6,8%	5,1%
P.TAB	81,4%	20,5%	3,2%	4,5%	2,6%

I NON FUMATORI SONO PIÙ NUMEROSI AL NORD E NELLE FACOLTÀ SCIENTIFICO SANITARIE

LEI FUMA?

La propensione al fumo varia in base al territorio, risultando più diffusa nelle regioni del Centro e del Sud. Inoltre, si osserva una maggiore prevalenza tra coloro che seguono studi di tipo umanistico e sociale.

Non si osservano invece differenze di rilievo tra i generi.

LA QUOTA DI PERSONE ATTUALMENTE NORMOPESO È SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ ALTA TRA LE DONNE

BMI

La differenza più significativa si osserva per il genere: le donne hanno una quota di intervistate attualmente in stato normopeso di 5 punti percentuali superiore a quella che caratterizza gli uomini, mentre nel sottopeso superano gli uomini di 9 punti.

Evidente e fisiologica è la relazione con l'età che di fatto poi concorre a generare differenze anche rispetto ad altre variabili di classificazione.

BMI CONTROLLATO PER ETÀ MEDIA E AREA DISCIPLINARE

BMI PER ETÀ E AREA DISCIPLINARE

Se a livello aggregato il campione appartenente all'area sanitaria sembrava, in generale, meno in forma rispetto agli altri, scorporando i gruppi per età, questa relazione scompare. Anzi, a parità di età, spesso coloro che appartengono all'area sanitaria risultano essere in una condizione fisica migliore rispetto agli altri gruppi.

ANCHE LA PERCEZIONE DELLA PROPRIA CONDIZIONE DI SALUTE È MEDIATA DALL'ETÀ, MA CON QUALCHE ECCEZIONE

AUTOVALUTAZIONE CONDIZIONE DI SALUTE

La percezione della propria condizione di salute è leggermente più positiva al Nord rispetto al Centro-Sud, ed è più favorevole tra chi frequenta corsi di indirizzo scientifico o sanitario rispetto a quelli di ambito umanistico-sociale.

Si osserva inoltre una differenza significativa tra i generi, con le donne che riportano una condizione di salute meno favorevole.

La differenza diventa però davvero marcata quando si confronta il personale TAB con il resto del campione. Se nel confronto con il campione studentesco l'età gioca un ruolo fondamentale, nel paragone con il corpo docente le cause di queste differenze sono probabilmente da ricercare nella condizione economico-sociale.

I RISULTATI

Indagine sulle conoscenze alimentari

**CONOSCENZE ALIMENTARI:
NUTRITION KNOWLEDGE
(NK) ASSESSMENT
SCORE COMPLESSIVO**

LO SCORE È CALCOLATO COME MEDIA DELLE PERCENTUALI DI RISPOSTE CORRETTE DATE AD OGNI BATTERIA

Come illustrato a lato, lo strumento è costituito da cinque diverse batterie di item, ognuna delle quali comprende un numero variabile di domande.

Per calcolare un punteggio complessivo di conoscenza, è stato adottato il seguente procedimento: *per ciascuna batteria è stata calcolata la percentuale di risposte corrette, in modo da ottenere per ciascuna dimensione un punteggio variabile tra 0 e 100, e successivamente è stata calcolata la media dei cinque valori percentuali.*

In questo modo, il punteggio complessivo di conoscenza può variare da 0 a 100 e ogni batteria contribuisce in modo uguale al punteggio finale, indipendentemente dal numero di domande che contiene.

MEDIAMENTE LE PERSONE INTERVISTATE RISPONDONO CORRETTAMENTE AL 68% DELLE DOMANDE DI CIASCUNA BATTERIA

Il punteggio complessivo, con un range teorico compreso tra 0 e 100, presenta una media di 68,2 e una mediana di 69,9.

La distribuzione è caratterizzata da un'asimmetria negativa, indicando una maggiore concentrazione di soggetti con punteggi superiori alla media. Questa asimmetria è dovuta alla presenza di alcuni soggetti con punteggi particolarmente contenuti, che dunque abbassano la media complessiva.

La deviazione standard è relativamente piccola (0,12), con un coefficiente di variazione pari a circa il 18%, a indicare una notevole omogeneità nei punteggi raccolti.

Inoltre, il valore di curtosi suggerisce che la distribuzione empirica è leptocurtica, discostandosi parzialmente da una distribuzione normale.

LA CONOSCENZA NEL CAMPIONE STUDENTESCO È PIÙ BASSA E VARIABILE

	Media	Dev. St	CV	Simmetria	Curtosi
STUD	67,3	12,3	18,3	-0,7	0,7
P.DR	70,7	11,5	16,3	-1,3	3,0
P.TAB	70,3	11,9	16,9	-1,3	3,2

Il punteggio medio del campione studentesco risulta significativamente inferiore rispetto a quello ottenuto dagli altri due (P.DR e TAB). Inoltre, la lieve differenza riscontrata tra questi ultimi due gruppi non è statisticamente significativa.

In aggiunta, i due gruppi P.DR e TAB presentano un livello di conoscenza più omogeneo, con molti partecipanti che possiedono una competenza simile. Al contrario, il gruppo studentesco mostra una maggiore variabilità nei livelli di conoscenza (deviazione standard e coefficiente di variazione del punteggio più marcati).

CHI STUDIA IN AREA SANITARIA E CHI È DONNA, HA PIÙ CONOSCENZA

	STUD	P.DR	P.TAB
Area disciplinare	Score Medio		
Sanitaria	72,3	71,0	nd
Scientifico-Tecnologica	67,5	70,8	nd
Umanistico-Sociale	65,4	70,0	nd
Sig.	0,00	0,577	
Genere			
Maschio	65,4	68,3	66,0
Femmina	68,0	72,8	71,8
Sig.	0,000	0,000	0.000

Afferire a una corso di laurea in ambito sanitario è associato a un livello di conoscenza superiore (*eta quadro 0,035*). Tuttavia, questo effetto è significativo solo nel corpo studentesco, mentre non risulta apprezzabile nel personale docente e ricercatore.

Al contrario, l'effetto del genere sull'incremento di conoscenza media è significativo in tutti i gruppi, con le donne sempre più competenti.

NEL NORD-EST SI REGISTRANO I LIVELLI DI CONOSCENZA PIÙ ALTI

	STUD	P.DR	P.TAB
Area disciplinare	Score Medio		
Nord Ovest	67,2	71,0	70,5
Nord-Est	69,0	70,5	73,1
Centro	67,0	70,3	69,5
Sud e Isole	66,7	70,8	68,9
Sig.	0,00	0,793	0,002

Anche in questo caso, la differenza per il personale di ricerca non risulta significativa, mentre negli altri due gruppi la zona di residenza influisce significativamente sul livello di conoscenza. Le regioni del Sud e le isole mostrano i livelli di conoscenza più bassi, mentre il Nord-Est registra i punteggi più alti.

Sebbene questa relazione sia statisticamente significativa, essa spiega solo una piccola parte della variazione nei punteggi di conoscenza (η^2 quadro = 0,002).

RELAZIONI TRA PUNTEGGIO DI CONOSCENZA E ALTRE VARIABILI

Nel campione studentesco, diverse variabili risultano associate al livello di conoscenza. I punteggi più alti sono stati registrati tra coloro che si sono allontanati dalla famiglia d'origine, non professano alcuna religione, seguono una dieta diversa da quella onnivora, praticano sport, hanno smesso di fumare e si trovano attualmente in una condizione di normopeso rispetto a chi è sottopeso. Tuttavia, la relazione con il BMI, pur significativa, risulta debole.

STUD

Condizione familiare		Religione		Dieta		Attività sportiva		Fumatore		BMI		Stato di salute	
	Score Medio		Score Medio		Score Medio	Attività sportiva	Score Medio		Score Medio		Score Medio		Score Medio
Famiglia con figli/e conviventi <15	71,9	Cristiana	66,7	Con restrizioni	69,3	Assente	65,0	Non fumo	67,3	Attualmente sottopeso	66,3	Ottima/molto buona	67,5
Famiglia con figli/e conviventi >14	71,6	Altra religione	57,7	Onnivora	66,8	Occasionale	66,5	Fumavo	68,5	Attualmente normopeso	67,4	Abbastanza buona	67,1
Famiglia senza figli/e	71,1	Ateismo/ Agnosticismo	68,2			Leggera	67,3	Fumo poco	66,0	Attualmente sovrappeso	67,7	Problematica	66,9
Con la famiglia di origine	66,1	Non risponde	66,9			Moderata	68,5	Fumo molto	66,5				
Da solo/a- con coinquilino/a - altro	67,6					Intensa	68,2						
Sig.	0,000	Sig.	0,000	Sig.	0,000	Sig.	0,000	Sig.	0,000	Sig.	0,004	Sig.	0,257

RELAZIONI TRA PUNTEGGIO DI CONOSCENZA E ALTRE VARIABILI

P.D
R

Condizione familiare		Religione		Dieta		Attività sportiva		Fumatore		BMI		Stato di salute	
	Score Medio		Score Medio		Score Medio	Attività sportiva	Score Medio		Score Medio		Score Medio		Score Medio
Famiglia con figli/e conviventi <15	71,8	Cristiana	71,0	Con restrizioni	71,3	Assente	69,0	Non fumo	70,7	Attualmente sottopeso	72,7	Ottima/molto buona	71,6
Famiglia con figli/e conviventi <14	70,7	Altra religione	61,8	Onnivora	70,8	Occasionale	71,0	Fumavo	72,1	Attualmente normopeso	71,1	Abbastanza buona	70,1
Famiglia senza figli/e	70,7	Ateismo / Agnosticismo	70,9			Leggera	71,2	Fumo poco	69,0	Attualmente sovrappeso	70,0	Problematica	70,6
Con la famiglia di origine	70,9	Non risponde	70,6			Moderata	71,3	Fumo molto	69,4				
Da solo/a – con coinquilino/a altro	70,1					Intensa	71,6						
Sig.	0,259	Sig.	0,003	Sig.	0,456	Sig.	0,018	Sig.	0,017	Sig.	0,038	Sig.	0,025

Come già emerso, le relazioni tra le variabili sono meno significative all'interno del campione di personale docente e ricercatore. Tuttavia, si conferma la relazione tra livelli di conoscenza e pratica sportiva, così come una maggiore consapevolezza tra chi fumava e ora fuma in modo contenuto. Inoltre, si osserva una relazione significativa con lo stato di salute generale, e una relazione con il BMI che appare invertita rispetto a quanto rilevato tra il campione studentesco.

RELAZIONI TRA PUNTEGGIO DI CONOSCENZA E ALTRE VARIABILI

P.TAB

Condizione familiare		Religione		Dieta		Attività sportiva		Fumatore		BMI		Stato di salute	
	Score Medio		Score Medio		Score Medio	Attività sportiva	Score Medio		Score Medio		Score Medio		Score Medio
Famiglia con figli/e conviventi <15	71,5	Cristiana	70,5	Con restrizioni	70,7	Assente	68,5	Non fumo	70,8	Attualmente sottopeso	71,7	Ottima/molto buona	70,9
Famiglia con figli/e conviventi >14	70,9	Altra religione	68,7	Onnivora	70,4	Occasionale	69,7	Fumavo	70,5	Attualmente normopeso	70,9	Abbastanza buona	70,6
Famiglia senza figli/e	70,9	Ateismo/Agnosticismo	71,5			Leggera	70,6	Fumo poco	69,5	Attualmente sovrappeso	69,3	Problematica	68,2
Con la famiglia di origine	68,8	Non risponde	68,8			Moderata	72,3	Fumo molto	67,5				
Da solo/a-con coinquilino/a-altro	68,5					Intensa	69,5						
Sig.	0,000	Sig.	0,010	Sig.	0,723	Sig.	0,000	Sig.	0,031	Sig.	0,006	Sig.	0,013

Tra il personale TAB, i livelli di conoscenza più alti sono riscontrati tra coloro che vivono con figli piccoli, praticano attività fisica, non fumano, si trovano in una condizione di sottopeso e godono di buona salute.

NK ASSESSMENT

LE BATTERIE

Indagine sulle conoscenze alimentari

LA DIFFERENZA TRA CAMPIONI SI ANNULLA NELLA SEZ. 3

Il campione studentesco mostra livelli di conoscenza sempre più bassi, ad eccezione della Sezione 1, 'Raccomandazioni della scienza', e della Sezione 3, 'Aspetti salutistici di alimenti e diete', dove il livello di conoscenza medio è sostanzialmente omogeneo tra i tre gruppi.

AREA DISCIPLINARE

Nel gruppo studentesco, l'appartenenza all'area disciplinare sanitaria ha un effetto significativamente positivo su tutte le dimensioni della conoscenza.

Per quanto riguarda il personale docente e ricercatore, l'effetto è meno marcato e non sempre uniforme. Ad esempio, gli aspetti salutistici degli alimenti risultano leggermente più familiari a chi lavora nell'area sanitaria, mentre i contenuti relativi agli alimenti sono meglio conosciuti da chi opera nel campo scientifico-tecnologico.

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

LA ZONA DI RESIDENZA

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

Tra il personale docente e di ricerca, la zona di residenza non ha mai un'influenza significativa sui livelli di conoscenza.

Al contrario, nella comunità studentesca e tra il personale TAB del Nord-Est, la conoscenza risulta significativamente più elevata in tutte le dimensioni, ad eccezione degli aspetti legati alla salute di alimenti e diete, dove i livelli si mantengono omogenei.

LA FAMIGLIA

Nel campione studentesco, aver lasciato la famiglia di origine rappresenta un acceleratore di conoscenza, soprattutto quando questa uscita coincide con la formazione di una propria famiglia.

Tra il personale docente e di ricerca, questa relazione risulta più debole e tendenzialmente non significativa. Nel personale TAB, sebbene attenuata, probabilmente a causa dell'età, si osserva una dinamica simile a quella della comunità studentesca.

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

LA PRATICA SPORTIVA

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

Nel campione studentesco, l'intensità con cui si pratica sport è significativamente correlata ad alti livelli di conoscenza. Negli altri gruppi, sebbene la relazione sia significativa, risulta meno evidente e, probabilmente a causa dell'effetto dell'età, nel gruppo più omogeneo degli/delle studenti non ha un ruolo rilevante, e talvolta si manifesta in modo poco chiaro.

IL FUMO

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

In quasi tutti i gruppi, chi ha smesso di fumare mostra livelli di conoscenza più elevati, come se la consapevolezza che li ha portati a smettere di fumare fosse legata a una maggiore attenzione verso sé stessi, e di conseguenza a una maggiore cura nell'alimentazione.

LA DIETA ONNIVORA

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

Verosimilmente, la giovane e omogenea età della comunità studentesca contribuisce a rendere la scelta di una dieta non onnivora associata a maggiori competenze in ambito alimentare. In questo gruppo, infatti, tale scelta potrebbe riflettere un interesse attivo nell'acquisire conoscenze su cibi e nutrizione. Negli altri due campioni, invece, è più probabile che le restrizioni alimentari siano motivate da specifici bisogni di salute, piuttosto che da un approfondimento volontario delle conoscenze sull'alimentazione.

BMI

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

In generale, la relazione tra BMI e livelli di conoscenza non appare particolarmente forte e significativa. Tuttavia, tra le persone più giovani si nota una tendenza a livelli di conoscenza più elevati tra coloro che si trovano in una condizione di sovrappeso. Questo fenomeno potrebbe essere legato al fatto che proprio in virtù di questa condizione queste persone prestano maggiore attenzione (autoformazione, consigli degli esperti, ecc.) all'alimentazione.

LO STATO DI SALUTE

(* Sig. 5% ** Sig. 1%)

Indagine sulle conoscenze alimentari

Il legame tra i livelli di conoscenza e la percezione del proprio stato di salute, come nel caso del BMI, non sembra particolarmente forte. D'altronde, è ragionevole supporre che questa relazione sia complessa e bidirezionale: una condizione problematica può portare a una maggiore attenzione, favorendo un aumento delle conoscenze, che a sua volta può contribuire al raggiungimento di una condizione di salute migliore.

DOVE SI TROVANO LE VENDING MACHINE?

LOCALIZZAZIONE DELL'ATENEIO

La grande maggioranza delle persone intervistate conferma la presenza di distributori automatici nella propria università, con percentuali molto elevate in tutte le aree geografiche e disciplinari. Tuttavia, si nota una significativa eccezione nel Sud Italia, dove solo il 73% è a conoscenza della presenza di distributori automatici, rispetto al 96-99% nelle altre aree geografiche. Anche in tutte le aree disciplinari si riscontra un'elevata consapevolezza, con percentuali che variano dal 94% al 96%, senza grandi differenze tra i vari ambiti di studio.

AREA DISCIPLINARE

CHI USA LE VENDING MACHINE?

FREQUENZA DI UTILIZZO

Circa due persone su tre non usano mai o quasi mai le vending machine, per un consumo medio che è di circa una volta alla settimana.

L'uso delle vending machine è più frequente tra il personale tecnico amministrativo (TAB), tra il personale docente di area scientifica, tra i maschi, e tra coloro che frequentano atenei del Centro Italia, con una media di acquisti settimanali superiore rispetto agli altri gruppi.

Si osserva inoltre una correlazione inversa tra la frequenza di utilizzo delle vending machine e il livello di conoscenza misurato dalla scala NKA, con i gruppi a maggiore frequenza di utilizzo che tendono a ottenere punteggi NKA inferiori.

LA SODDISFAZIONE PER IL CIBO NELLE VENDING MACHINE

SODDISFAZIONE PER IL CIBO VENDUTO

La soddisfazione per il cibo venduto dai distributori automatici è piuttosto bassa: la percentuale di utenti che si dichiarano del tutto o molto soddisfatti non supera mai il 10%. Complessivamente, la maggioranza del campione intervistato si posiziona nelle fasce di 'abbastanza soddisfatti' o 'poco soddisfatti', con un generale malcontento per la qualità del cibo offerto dai distributori automatici. Tuttavia, la soddisfazione risulta relativamente più alta tra gli/le studenti e tra coloro che appartengono al primo quartile di conoscenza (IQ), cioè sono meno competenti. Anche i maschi e le persone intervistate provenienti dal Nord-Ovest tendono ad avere un livello di soddisfazione leggermente più alto rispetto ad altri gruppi.

LA SODDISFAZIONE PER LE BEVANDE NELLE VENDING MACHINE

SODDISFAZIONE PER IL CIBO VENDUTO

Il giudizio sull'assortimento di bevande risulta mediamente più positivo rispetto a quello sul cibo, ma mostra una polarizzazione più evidente.

La percentuale di persone 'del tutto soddisfatte' o 'molto soddisfatte' si attesta intorno al 10-13%, mentre la maggioranza degli intervistati si colloca nella fascia di chi è 'abbastanza soddisfatto'.

È interessante notare che la soddisfazione è particolarmente alta tra chi ha un livello di competenza più basso (primo quartile NKA e tra i maschi).

La correlazione tra soddisfazione, ruolo in ateneo e livello di competenza appare evidente, con il personale tecnico amministrativo che esprime il livello più basso di soddisfazione.

I DESIDERATA

QUALI BEVANDE/ALIMENTI DOVREBBERO ESSERE SEMPRE PRESENTI E DISPONIBILI

Frutta secca e bevande calde emergono come i prodotti più richiesti, ciascuno con una preferenza del 45%.

Anche frutta fresca, insalate, yogurt e prodotti per chi ha intolleranze alimentari sono fortemente desiderati, con percentuali che si avvicinano al 40%.

Si nota inoltre una discreta richiesta di snack salati (30%) e di prodotti biologici (21%).

Al contrario, la richiesta di bevande zuccherate, patatine e bibite gassate è sorprendentemente bassa, attestandosi solo al 2%.

Questo ultimo risultato potrebbe essere legato a un effetto di desiderabilità sociale, con una preferenza dichiarata verso alimenti percepiti come più salutari.

I DESIDERATA

QUALI BEVANDE/ALIMENTI DOVREBBERO ESSERE SEMPRE PRESENTI E DISPONIBILI

	Macrozona Istat Ateneo raccolta				Settore disciplinare (r)			Ruolo Ricodificato			Genere		Punteggio NKA (quartili)			
	Nord Ovest %	Nord Est %	Centro %	Sud e Isole %	Sanitaria %	Scientifico- Tecnologica %	Umanistico- Sociale %	STUD %	P. DR %	P. TAB %	Maschio %	Femmina %	I Q %	II Q %	III Q %	IV Q %
Frutta secca	43%	50%	55%	60%	50%	44%	40%	42%	54%	53%	42%	46%	28%	39%	49%	63%
Bevande calde	46%	43%	38%	40%	45%	43%	44%	43%	51%	48%	42%	46%	47%	46%	44%	42%
Prodotti per intolleranze/allergie	38%	37%	41%	57%	38%	37%	46%	44%	25%	30%	29%	43%	40%	40%	40%	35%
Frutta fresca, macedonia	37%	36%	48%	56%	44%	35%	37%	36%	45%	48%	33%	41%	29%	35%	40%	51%
Prodotti freschi (yogurt, ...,insalate, ...)	28%	35%	40%	52%	33%	27%	28%	27%	38%	42%	27%	32%	24%	29%	32%	36%
Snack salati	21%	16%	25%	22%	18%	24%	23%	24%	17%	13%	25%	20%	31%	24%	18%	14%
Prodotti biologici	17%	18%	30%	27%	17%	16%	19%	18%	17%	23%	18%	19%	17%	20%	19%	17%
Barrette energetico-proteiche	14%	12%	21%	22%	14%	17%	16%	17%	10%	10%	18%	14%	18%	16%	14%	12%
Succhi di frutta	13%	12%	14%	21%	12%	16%	12%	13%	16%	12%	20%	11%	19%	15%	12%	7%
Snack dolci	13%	10%	15%	17%	11%	15%	14%	15%	9%	8%	16%	12%	21%	15%	11%	7%
Prodotti equo-solidali	12%	14%	14%	10%	11%	12%	14%	13%	13%	12%	12%	12%	11%	13%	13%	13%
Bevande light	11%	12%	21%	23%	12%	13%	12%	12%	12%	11%	15%	11%	12%	12%	12%	11%
Bevande gassate	2%	1%	2%	3%	2%	3%	2%	2%	3%	2%	5%	1%	5%	2%	2%	1%
Patatine	2%	1%	2%	2%	1%	3%	2%	2%	1%	1%	3%	1%	4%	2%	1%	0%
Bevande zuccherate	2%	2%	2%	4%	1%	2%	2%	2%	1%	0%	4%	1%	4%	2%	1%	0%

Non si osservano grandi differenze tra i vari target: al Sud c'è una maggiore richiesta di tutti i prodotti, e in particolare, in termini relativi, di bibite e bevande zuccherate.

La richiesta di junk food, come detto, è irrisoria in tutti i gruppi, ma tra i maschi e coloro che hanno basse conoscenze alimentari è quasi doppia rispetto al resto degli intervistati.

Nella pagina seguente sono presentate alcune osservazioni di dettaglio.

Indagine sulle conoscenze alimentari

I DESIDERATA

QUALI BEVANDE/ALIMENTI DOVREBBERO ESSERE SEMPRE PRESENTI E DISPONIBILI

FRUTTA SECCA E BEVANDE CALDE:

Questi due alimenti sono tra i più richiesti in quasi tutte le categorie. La frutta secca è particolarmente popolare nel Sud e nelle isole (60%) e tra coloro che hanno un punteggio NKA più alto (63%). Le bevande calde hanno una preferenza più uniforme, con picchi tra il personale TAB (51%) e una domanda simile tra maschi e femmine (49% circa).

PRODOTTI PER INTOLLERANZE/ALLERGIE

I prodotti per intolleranze o allergie sono maggiormente richiesti dagli/dalle studenti di discipline sanitarie (37%) e dal personale TAB (30%). Tuttavia, la richiesta è relativamente bassa tra il personale docente e ricercatore (25%) e nelle aree con punteggio NKA più basso (IQ, 29%).

FRUTTA FRESCA E PRODOTTI FRESCHI

La richiesta di frutta fresca e prodotti freschi come yogurt e insalate è abbastanza alta in tutti i gruppi, ma si osserva una preferenza particolarmente marcata tra le persone del Centro Italia (56%) e coloro con un punteggio NKA alto (51%). Inoltre, il campione studentesco e del personale TAB sembra prediligere maggiormente questi prodotti rispetto al personale docente..

JUNK FOOD (PATATINE, BEVANDE GASSATE, BEVANDE ZUCCHERATE)

La richiesta di junk food è molto bassa, con solo il 2% degli intervistati che richiede patatine o bevande zuccherate. È interessante notare che, anche se bassa, la richiesta è leggermente più alta tra i maschi (4%) rispetto alle femmine (1%) e tra coloro con un punteggio NKA più basso (IQ, 4%).

PRODOTTI BIOLOGICI

I prodotti biologici sono richiesti da una piccola parte delle persone intervistate (intorno al 18%), con picchi tra coloro che lavorano nell'area scientifico-tecnologica (20%) e tra coloro che appartengono al terzo quartile NKA (20%).

DIFFERENZE REGIONALI

Si notano alcune differenze tra le aree geografiche. Ad esempio, la richiesta di frutta secca e frutta fresca è più alta al Sud e nelle isole rispetto al Nord Ovest. D'altro canto, bevande calde sono più richieste nel Nord Ovest (46%) rispetto al Centro (38%).

RELAZIONE CON I PUNTEGGI NKA

La soddisfazione e la richiesta di prodotti freschi e salutari tendono ad aumentare con il livello di conoscenza alimentare. Coloro con un punteggio più alto (IV quartile) richiedono più frutta secca, frutta fresca e prodotti freschi rispetto a chi ha un punteggio più basso.

PERCEZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE SCELTE ALIMENTARI

CONSEGUENZE SULLA SALUTE DELL'ECOSISTEMA

QUALI SONO ATTUALMENTE LE TRE PRINCIPALI CONSEGUENZE AMBIENTALI DELLE NOSTRE SCELTE E ABITUDINI ALIMENTARI?

Il grafico mostra che tutti i sottocampioni riconoscono la riduzione della biodiversità, l'inquinamento dei terreni e il cambiamento climatico come le principali conseguenze ambientali delle abitudini alimentari.

- La comunità studentesca esprime una particolare sensibilità rispetto al benessere animale e all'inquinamento degli oceani e del suolo.
- Il personale docente e di ricerca appare particolarmente preoccupato per l'eccessivo sfruttamento delle risorse rinnovabili e non rinnovabili (46%), più della comunità studentesca (35%) e del personale TAB (37%). Questo potrebbe riflettere una consapevolezza più tecnica o approfondita del problema.

Un'altra peculiarità è che una parte non trascurabile del campione studentesco (6%) ritiene che i consumatori non abbiano responsabilità diretta nelle conseguenze ambientali delle scelte alimentari.

CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA

TRA QUELLE ELENATE DI SEGUITO, QUALI SONO, SECONDO LEI, LE TRE PRINCIPALI
CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA DELLE NOSTRE SCELTE?

Le risposte evidenziano una percezione unanime tra i tre gruppi riguardo l'impatto delle abitudini alimentari sulla salute fisica e mentale. Percezione che è mediamente maggiore di quella relativa agli impatti ambientali.

Le tre conseguenze più indicate sono:

- Diffusione di disturbi di salute fisica correlati all'alimentazione, considerata la più rilevante, con percentuali altissime (tra l'89% e il 92%).
- Insorgenza precoce di patologie cronicodegenerative, anch'essa con percentuali molto elevate (84%-88%).
- Diffusione di disturbi di salute psicologica correlati all'alimentazione, con un peso leggermente inferiore, ma comunque importante, specialmente tra gli/le studenti (64%).

La maggiore attenzione degli/delle studenti agli aspetti psicologici richiama i risultati di altre ricerche e riflette una fragilità crescente di questa generazione. Le cause di questa vulnerabilità sono molteplici, ma una delle più rilevanti è senza dubbio l'impatto della recente pandemia.

CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE

INFINE, TRA QUELLE ELENcate DI SEGUITO, QUALI SONO LE TRE PRINCIPALI CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DELLE NOSTRE SCELTE/ABITUDINI ALIMENTARI?

Nel complesso, le conseguenze sul piano socio-economico, come quelle ambientali, sono meno percepite di quelle sanitarie.

- La possibile incongruenza tra i bisogni della popolazione e l'offerta alimentare è riconosciuta da tutti i gruppi in modo uniforme, con percentuali molto simili per comunità studentesca, personale docente e di ricerca e personale TAB.
- Al contrario, il rischio di standardizzazione e omologazione dell'offerta alimentare è percepito in modo significativamente più accentuato dai gruppi di età più avanzata, come il personale docente e di ricerca e il personale TAB. Ciò potrebbe indicare un fenomeno che sta effettivamente avvenendo, ma che le fasce giovanili, con un bagaglio di esperienze più limitato, faticano a riconoscere. La loro minore memoria storica in termini di varietà alimentare li renderebbe meno consapevoli della progressiva riduzione dell'offerta, in quanto inseriti in un contesto già pesantemente standardizzato.

COMPORAMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA SOSTENIBILITÀ

INDICHI QUANTO, SECONDO LEI, CIASCUNO DEI COMPORAMENTI ELENCATI INCIDE SULLA SOSTENIBILITÀ DEL CONSUMO ALIMENTARE - COMUNITÀ STUDENTESCA

Tra i vari comportamenti legati al consumo alimentare percepiti come incisivi nel promuovere la sostenibilità, quello che emerge come il più rilevante è ridurre lo spreco alimentare, considerato "del tutto incisivo" dal 71% delle persone partecipanti e "molto incisivo" da un ulteriore 24%.

Emergono poi tre aspetti legati ad un consumo locale, fatto di prodotti stagionali (con il 44% dei rispondenti che lo ritiene "del tutto incisivo" e il 41% che lo vede "molto incisivo"), che richiede meno imballaggio (comportamento molto importante per la sostenibilità per il 42% che lo considera "molto incisivo") e di prodotti a Km Zero ("del tutto incisivo" 33% e "molto incisivo" 38%).

Interessante è anche l'attenzione dedicata alla riduzione del consumo di carne, giudicata "del tutto incisiva" dal 33% delle persone intervistate, segnalando una crescente sensibilità verso gli impatti ambientali della produzione di carne.

COMPORAMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA SOSTENIBILITÀ

INDICHI QUANTO, SECONDO LEI, CIASCUNO DEI COMPORAMENTI ELENCATI INCIDE SULLA SOSTENIBILITÀ DEL CONSUMO ALIMENTARE - PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA

Tra il personale docente e di ricerca, la graduatoria dei comportamenti più incisivi è molto simile a quella dei giovani, sebbene il livello complessivo di accordo risulti mediamente inferiore.

Anche per questo gruppo, continuano a prevalere la riduzione dello spreco e il consumo di prodotti locali.

Tuttavia, una differenza significativa si osserva per quanto riguarda l'acquisto di prodotti equo-solidali. La percentuale di coloro che considerano questo comportamento "del tutto" o "molto incisivo" scende dal 53% tra la comunità studentesca al 38% tra il personale docente e di ricerca, segnalando una minore enfasi su questo aspetto tra i soggetti più maturi.

COMPORAMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA SOSTENIBILITÀ

INDICHI QUANTO, SECONDO LEI, CIASCUNO DEI COMPORAMENTI ELENCATI INCIDE SULLA SOSTENIBILITÀ DEL CONSUMO ALIMENTARE - PERSONALE TAB

Il profilo di risposta del personale TAB si discosta solo marginalmente da quello del personale docente e di ricerca.

Anche in questo gruppo continuano a prevalere strategie basate sulla riduzione dello spreco e l'aumento dei consumi locali.

Anche in questo gruppo, inoltre, si nota una minore enfasi sul consumo di prodotti equo-solidali, simile a quanto osservato tra il personale docente e di ricerca.

Per il resto, seppur con differenze contenute, si osservano alcune specificità:

- Una maggiore propensione ad aderire a gruppi di acquisto.
- Una propensione ai prodotti artigianali che presenta livelli di adesione simili a quelli degli/delle studenti.
- Una minor disponibilità a ridurre il consumo di carne.

CHE COS'È UN ALIMENTO SOSTENIBILE

SECONDO LEI, UN ALIMENTO SOSTENIBILE È:

Nella definizione di alimento sostenibile emergono due chiavi di lettura distinte. La prima è di natura più collettiva e normativa, legata a concetti come 'giusto', 'positivo' e 'utile'. Questa visione risulta ampiamente condivisa e mostra poche differenze tra i gruppi esaminati.

La seconda chiave di lettura, invece, riguarda maggiormente i vantaggi personali legati al gusto o alla salute, espressi attraverso termini come 'gradevole', 'desiderabile', 'buono' e 'salutare'. Questa interpretazione appare meno condivisa e tende a differenziare maggiormente i vari gruppi di popolazione considerati. Purtroppo la dimensione del costo accomuna (in negativo) le tre percezioni.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo di Lavoro Cibo della RUS che a vario titolo hanno contribuito all'indagine e alla sua somministrazione.

Grazie inoltre e a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo alla compilazione del questionario con l'augurio che le università possano diventare attori sempre più consapevoli e partecipi alla promozione di un'alimentazione sana e sostenibile per le proprie comunità.

GRUPPO DI LAVORO

La ricerca **Indagine sulle conoscenze alimentari delle popolazioni universitarie** è stata proposta, coordinata e supervisionata da un team di ricerca interno al GdL Cibo della Rus, così strutturato:

Università degli Studi di Torino

Barbara Loera, Prof.sa Associata M-PSI/03, Dipartimento di Psicologia e responsabile del progetto (*Project Leadership per la sezione di metodologia, data collection and analysis & coordinamento*)

Nadia Tecco, Food Manager Unito Green Office (UniToGO), T/A Area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati presso Area Sostenibilità, Direzione Edilizia e Sostenibilità, Referente operativa della RUS e del GdL RUS-CIBO e ricercatrice attiva nel progetto (coordinamento tra Atenei, promozione dell'iniziativa presso Unito) (*Project Leadership per la sezione di sostenibilità & Data management*)

Ilaria Sottimano, Borsista di ricerca, Dipartimento di Psicologia. Attiva nel progetto in merito alle attività di implementazione del questionario su piattaforma Uniquist e analisi dei dati (*Ricerca*)

Gianluca Bo, Prof. a contratto di Psicometria e Analisi dei dati, Dipartimento di Psicologia (*Project data analysis*)

Egidio Dansero, Prof. ordinario M-GGR/02, Dipartimento di Culture, Politica e Società. Delegato RUS, Coordinatore nazionale Gruppo di Lavoro RUS-CIBO e parte del gruppo dei supervisor della ricerca (*Supervisione*)

Università degli Studi di Pavia

Hellas Cena, Prorettrice Terza Missione, (Prof. Associato MED/49), – Dipartimento Di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. Università di Pavia, Referente RUS-CIBO parte del gruppo dei supervisor della ricerca (*Project Leadership per la sezione di conoscenze alimentari & Supervisione*)

Maria Vittoria Conti, Ric. (RTDA) – Dipartimento Di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia. Referente operativa di RUS-CIBO e ricercatrice attiva nel progetto (coordinamento tra Atenei e promozione presso l'Università di Pavia) (*Ricerca*)

Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

Laura di Renzo, Prof.sa Associata MED/49, – Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione. Referente RUS-CIBO (Revisione scientifica)

Università degli Studi di Milano 'Bicocca'

Paola Palestini, Prof.sa Associata BIO/10, – Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Referente RUS-CIBO (Revisione scientifica)

Università degli Studi del Salento

Angelo Salento, Prof. Associato SPS/09, – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo. Referente RUS-CIBO (Revisione scientifica)

CONTATTI E INFORMAZIONI

barbara.loera@unito.it

nadia.tecco@unito.it

<https://reterus.it/cibo/>